

УДК: 330.190.4.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС — ОСНОВА ЭКОНОМИКИ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЛЬГОТЫ

МАМАТЖАН УУЛУ РЫСБЕК

Магистрант, Ошского Технологического Университета
2- курса. гр. ФиКз-1-24 (М)
г. Ош, Кыргызская Республика

ЭРГЕШОВ МУСА МАМАСАДЫКОВИЧ

Магистрант, Ошского Технологического Университета
2- курса. гр. ФиК-1-24 (М)
г. Ош, Кыргызская Республика

Аннотация. В данной статье рассматривается экономическое значение малых и средних предприятий (МСП) в Кыргызской Республике и их роль в развитии страны. Также анализируются механизмы государственной поддержки, включая налоговые льготы, финансовую помощь и реформы, облегчающие ведение бизнеса. В статье освещаются преимущества сектора МСП, а также его основные проблемы. В заключение отмечается, что развитие малых и средних предприятий является одним из главных факторов обеспечения экономического роста.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, сельскохозяйственные предприятия, статистический анализ, источники финансирования, механизмы государственной поддержки, налоговые льготы.

КИЧИ ЖАНА ОРТО БИЗНЕС — ЭКОНОМИКАНЫН ТАЯНЫЧЫ: МАМЛЕКЕТТИК КОЛДОО ЖАНА ЖЕҢИЛДИКТЕР

Аннотация. Бул макалада Кыргыз Республикасындагы кичи жана орто бизнестин (КОБ) экономикалык мааниси, анын өлкөнүн өнүгүшүндөгү ролу каралат. Ошондой эле мамлекеттик колдоо механизмдери, анын ичинде салык жеңилдиктери, каржылык жардамдар жана бизнес жүргүзүүнү жеңилдеткен реформалар талданат. Макалада КОБ секторунун артыкчылыктары менен катар эле кездешикен негизги көйгөйлөрү да көрсөтүлөт. Жыйынтыгында, кичи жана орто бизнестин өнүктүрүү экономикалык өсүштү камсыз кылуунун негизги факторлорунун бири экендиги белгиленет.

Ачык сөздөр: чакан жана орто бизнес, дыйкан чарбалар, статистикалык талдоо, каржылоо булактары, мамлекеттик колдоо механизмдери, салык жеңилдиктери.

Азыркы учурда чакан жана орто бизнес (ЧОБ) өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү орунду ээлейт. Кыргыз Республикасында да бул сектор экономиканын негизги кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири болуп саналат. Чакан жана орто ишканалар жаңы жумуш орундарын түзүп, калктын кирешесин жогорулатып, атаандаштык чөйрөсүн өнүктүрүүгө жана бюджеттин киреше бөлүгүн толуктоого чоң салым кошууда. Ошондуктан мамлекет тарабынан бул тармакты колдоо жана өнүктүрүү боюнча ар кандай жеңилдиктер жана программалар ишке ашырылууда.

Чакан жана орто бизнес - экономикабыздын локомотиви катары кызмат кылып, жумуш орундарын түзүп, коомдун туруктуу өнүгүүсүнүн негизин калыптандырат [1].

Чакан жана орто бизнес Батыш Европанын, Япониянын жана башка динамикалуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикалык жана социалдык турмушунда маанилүү орунду ээлейт, алар ички дүң продукциянын 80%ке чейинин түзөт. Мисалы, анын ИДП түзүмүндөгү үлүшү: АКШда – 53%, Японияда – 55%, Италияда – 60%, Улуу Британияда – 53%, Германияда – 54%,

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Францияда.-62%, Кытай – 84,3%, Гонконг – 63,0, Индонезия – 79,2, Корея Республикасы – 78,5, Мексика – 58,5, Филиппин – 32,0, Тайвань – 68,6, Таиланд – 73,8% ж.б [2].

Чакан жана орто бизнес өлкөнүн ички дүң продукциясынын олуттуу бөлүгүн түзөт. Бул сектор өзгөчө кызмат көрсөтүү, соода, айыл чарба, өндүрүш жана туризм тармактарында активдүү өнүгүүдө. ЧОБдун негизги артыкчылыгы – рыноктогу өзгөрүүлөргө тез ыңгайлашып, инновацияларды ишке киргизүүгө жөндөмдүүлүгү.

Мындан тышкары, чакан жана орто ишканалар жумушсуздукту азайтууга жардам берип, аймактардын социалдык-экономикалык өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет. Айрыкча айыл жерлеринде чакан ишкердиктин өнүгүшү калктын жашоо деңгээлин жакшыртууда чоң роль ойнойт.

Бүгүнкү күндө чакан жана орто бизнес экономикабыздын таянычына айланды. 2024-жылы чакан жана орто ишкердик тарабынан түзүлгөн кошумча нарктын көлөмү 664,6 млрд сомду түзүп, өлкөнүн ички дүң продукциясынын 43,6 пайызын камсыз кылган. Бул көрсөткүч аталган сектордун улуттук экономика үчүн канчалык маанилүү экенин айгинелейт. 2025-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча бул сектор олуттуу өсүштү көрсөттү. Чакан жана орто ишкердик субъектилери тарабынан өндүрүлгөн кошумча дүң нарктын көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 46,4 пайызга өсүп, 641 млрд сомду түздү, ал эми анын ички дүң продукциядагы үлүшү 42,6 пайыздан 51,7 пайызга чейин жогорулады.

Чакан жана орто ишканалардын саны 12 пайызга өсүп, 20 миңге жетти. Ал эми аларда иштегендердин саны 5,3 пайызга көбөйүп, 617 миң адамды түздү. Бул көрсөткүчтөр — сиздердин эмгегиниздердин, демилгениздердин жана ишенимиңиздердин жыйынтыгы.

Кыргызстанда чакан жана орто бизнеске төмөн пайыздык кредиттерди берүү аркылуу колдоо көрсөтүү долбоору ишке ашырылып жатат. 2025-жылдын 2-октябрына карата 44 ишкерлик субъектине 125,38 млн сом каржыланган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ишкердик чөйрөнү жакшыртуу жана ишкерлерди колдоо максатында бир катар чараларды көрүүдө. Алардын негизгилери төмөнкүлөр:

1. Салыктык жеңилдиктер

Чакан жана орто бизнес субъектилери үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн салык системалары каралган. Айрым тармактарда салыктык жеңилдиктер берилип, жаңы ишканалар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө.

2. Жеңилдетилген насыялар

Мамлекет коммерциялык банктар жана өнүктүрүү фонддору аркылуу ишкерлерге төмөн пайыздык чен менен насыя алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Бул каражаттар жаңы өндүрүштөрдү ачууга, жабдууларды жаңылоого жана бизнести кеңейтүүгө багытталат.

3. Гранттык программалар

Жаш ишкерлерди жана инновациялык долбоорлорду колдоо үчүн гранттык программалар ишке ашырылууда. Алар бизнес баштоого же жаңы идеяларды жүзөгө ашырууга жардам берет.

4. Консультациялык жана билим берүү кызматтары

Ишкерлер үчүн бизнес жүргүзүү, маркетинг, финансылык башкаруу жана санариптик технологияларды колдонуу боюнча окутуулар уюштурулат. Бул алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга көмөк көрсөтөт.

Колдоолорго карабастан, чакан жана орто бизнес бир катар кыйынчылыктарга туш болууда. Алардын ичинде каржылык ресурстарга жетүүнүн чектелиши, бюрократиялык тоскоолдуктар, квалификациялуу кадрлардын жетишсиздиги жана рыноктогу атаандаштыктын күчөшү бар. Ошондуктан мамлекеттик колдоо механизмдерин өркүндөтүү жана ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү зарыл.

Чакан жана орто бизнес Кыргызстандын экономикасынын туруктуу өнүгүшүнүн негизги факторлорунун бири болуп эсептелет. Ал жаңы жумуш орундарын түзүп, калктын жашоо деңгээлин жакшыртып, өлкөнүн экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзөт. Мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан салыктык жеңилдиктер, насыялык программалар жана билим берүү

демилгелери бул сектордун мындан ары өнүгүшүнө жакшы шарт түзүүдө. Ошондуктан чакан жана орто бизнести колдоо өлкөнүн экономикалык саясатынын артыкчылыктуу багыты бойдон калууга тийиш.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Абдымаликов К. «Экономика Кыргызстана» Бишкек 2010 527стр-547 стр.
2. Камчыбеков Т.К., Атышов К., Бакас уулу Б. «Экономика Кыргызской Республики» 2018 470-483 стр.
3. Агеев А.И. «Предпринимательство» 4-е издание, Москва-Институт экономических стратегий, РУБИН-2016, 12 стр-30 стр., 39 стр.- 61стр., 79 стр. - 89 стр.
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети. Чакан жана орто ишкердик боюнча статистикалык маалыматтар.
5. Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин расмий материалдары.